

JAMIYAT BARQARORLIGI VA XAVFSIZLIGIGA TAXDIDLARNING MAZMUN-MOHİYATI

Axmedov Farrux Nurmuxammad o‘g‘li

Renessans ta‘lim universiteti “Ijtimoiy-siyosiy fanlar”
kafedrası tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada xavfsizlik va barqarorlik masalalarini o‘rganishga kompleks yondashuv muhimligi ta‘kidlangan, chunki tahdidlar murakkab va ko‘p qirrali. Bu nafaqat hozirgi voqelikni tahlil qilishni, balki kelajakdagi ssenariylarni bashorat qilishni ham talab qiladi. Unda milliy va xalqaro miqyosda xavfsizlik siyosatini ishlab chiqish, shuningdek, global o‘zgarishlar va muammolar oldida jamiyatlarning barqarorligini mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan tushunchalar tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: xavfsizlik, barqarorlik, taxdid, globallashuv, ma‘naviyatga taxdid, terrorizm, ekstremizm, kiberxavfsizlik, ma‘rifatparvarlik.

СУЩНОСТЬ УГРОЗ СТАБИЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА

Аннотация: В данной статье подчеркивается важность комплексного подхода к исследованию проблем безопасности и стабильности, поскольку угрозы сложны и многогранны. Для этого необходимо не только анализировать текущую реальность, но и прогнозировать будущие сценарии. В нем анализируются концепции, важные для разработки национальной и международной политики безопасности, а также для укрепления стабильности обществ перед лицом глобальных изменений и вызовов.

Ключевые слова: безопасность, стабильность, угроза, глобализация, угроза духовности, терроризм, экстремизм, кибербезопасность, просвещение.

THE ESSENCE OF THREATS TO THE STABILITY AND SECURITY OF SOCIETY

Annotation: This article emphasizes the importance of a comprehensive approach to the study of security and stability issues, as threats are complex and multifaceted. This requires not only analyzing the current reality, but also predicting future scenarios. It analyzes concepts that are important for developing national and international security policies, as well as for strengthening the stability of societies in the face of global changes and challenges.

Key words: security, stability, threat, globalization, threat, terrorism, extremism, cyber security, awareness.

Jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga tahdidlarni o‘rganishning nazariy va uslubiy asoslarini joriy etish zamonaviy muammolarning mohiyatini tushunish va ularni zararsizlantirish bo‘yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishda muhim qadamdir. Zamonaviy jamiyatlar ularning barqarorligi va xavfsizligini buzishi mumkin bo‘lgan ko‘plab tahdidlarga duch kelishmoqda. Ushbu tahdidlarga siyosiy mojarolar, iqtisodiy inqirozlar, ijtimoiy tengsizlik, ekologik ofatlar, shuningdek kiber tahdidlarning yangi shakllari va dezinformatsiya kiradi.

Jamiyat barqarorligi va xavfsizligiga tahdidlarni o‘rganishning nazariy va uslubiy asoslariga siyosatshunoslik, sotsiologiya, iqtisodiyot, huquq, psixologiya, xalqaro munosabatlar va boshqalar kabi turli xil ilmiy fanlarni birlashtirgan fanlararo yondashuvlar kiradi. Ushbu yondashuvlar tahdidlarning mohiyatini, ularning paydo bo‘lish mexanizmlarini va ularga qarshi samarali kurashish usullarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Ma’lumki, bugun dunyoda keskin kurash va raqobat hukm surmoqda, manfaatlar to‘qnashuvi kuchaymoqda. Globallashuv jarayonlari insoniyat uchun beqiyos yangi imkoniyatlar bilan birga kutilmagan muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Milliy o‘zlik va ma’naviy qadriyatlarga qarshi tahdid va xatarlar tobora ortmoqda. Faqat o‘zini o‘ylash, mehnatga, oilaga yengil qarash, iste’molchilik kayfiyati turli yo‘llar bilan odamlar, ayniqsa, yoshlar ongiga ustamonlik bilan singdirilyapti.

Terrorizm, ekstremizm, transmilliy va kiber-jinoyatchilik, odam savdosi, narkotrafik kabi tahdidlar xavfi oshib bormoqda. Ba’zi hududlarda atayin beqarorlik yuzaga keltirilib, norozilik kayfiyati avj oldirilmogda[1].

Taraqqiyotning hozirgi bosqichida inson va jamiyat ma’naviy olamini muxofaza qilish eng dolzarb muammoga aylandi.

Ma’naviy taxdid turli shakl va kurinishlarda tarixan mavjud bulib, u mutafakkirlar va davlat arboblarning diqqatini mudom tortib kelgan. Har kandy mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion xurujlar ma’naviy taxdid xisoblanadi. Binobarin, ma’naviyat bu insonning qalban ulg‘ayishi va ruhan poklanishi bo‘ladigan bo‘lsa, bu jarayonda uning ma’naviy qarashlari shakllanadi. Har qanday mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion xurujlar esa uning ana shu ma’naviy qarashlarini izdan chiqaradi. Bu esa ularning ma’naviy taxdid sifatida namoyon bulishini kursatadi.

Ma’naviy taxdid o‘zga xavf – xatarlardan farqli o‘laroq, yovuz niyatli kishilar tomonidan maqsadli ravishda yuzaga keltiriladi. Bu yovuz maqsadda quyidagilar ko‘zlanadi: 1.Inson ongini g‘oyaviy buzish; 2.Milliy va diniy qadriyatlarga raxna

solish; muayyan xalq, millat yoki davlatni o‘zgalarga qaram qilish va bular natijasida mo‘may daromad ko‘rish.

Biz ma‘naviy taxdidni bugungi kunda erksevar xalqlar uchun ko‘rinmas bomba sifatida tasaavvur kilishimiz va unga doir xar bir yondashuvni o‘rganishimiz xamda baxolab borishimiz lozim. Bunday yondashuv muammoni to‘g‘ri va aniq idrok etishga olib keladi.

Ma‘naviy taxdidning tarixiy kurinishlari serob. Ularning umumiy ruyxatini quyidagicha ko‘rsatish mumkin:

- e‘tiqodni buzish;
- mutaassiblik;
- xurfikrlilikni buzish;
- inkivizatsiya;
- o‘zga xalklarni kamsitish;
- muayyan madaniyat shaklini mutloq deb bilish;
- erkin fikrni cheklash;
- repressiya va x.k[2].

Abu Nasr Farobiy ma‘naviy taxdidning bir ko‘rinishi sifatida joxillikni ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, joxillik – nodonlik va aqlsizlik xosilasi bo‘lib, u oxir-oqibatda qudratli mamlakatlarni yo‘q qilib yuboradi. Unga qarshi kurashishning yo‘li fozillik, ya‘ni jismoniy va ma‘naviy jixatdan komillikka intilishdir. Shu tariqa joxillik bartaraf kilinib, fozil (fazilatli) jamiyatga erishish mumkin.

Ma‘lum buladiki, ma‘naviy taxdidlarning tarixan shakllanib kelgan ko‘rinishlari bugungi kunda xam turli shakllarda mavjudligi kishini tashvishga soladi. Masalan, mutaassiblik, nafs balosiga berilish, muayyan xalq madaniyatini kamsitish, shovinizm, gegimonlikka intilish, axloqsizlik kabilar shular jumlasidandir. Ularning orasida mafkuraviy, g‘oyaviy va informatsion shakllari ayniqsa keng ko‘lamda namoyon bo‘lmoqda. Bizning nazarimizda, ma‘naviy taxdidlarning zamonaviy ko‘rinishlari juda xavflidir. Chunki u tarixiy tajribaga zamonaviy texnologiyani qo‘shmoqda. Bunga dikkat kilish kishini sergaklantiradi.

Kezi kelganda aytish lozimki, ma‘naviy taxdidlarning eng zamonaviy xunuk ko‘rinishlaridan biri demokratiyani niqob qilish shaklida namoyon bo‘lmokda. Bunda muayyan davlatda demokratik tamoyillarga rioya qilinmayotgani rukach qilinadi va natijada shu davlat milliy taraqqiyot yo‘lidan chalg‘itiladi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishib o‘zining barqaror rivojlanish yo‘lida davom etar ekan, bu yo‘lda davlatimiz tomonidan bugungi kunga qadar erishgan bir qator yutuqlarimizni ko‘ra olmaydigan, taraqqiyotimizga xasad bilan qaraydigan kuchlar mavjud. Bunday g‘araz niyatli kuchlar yaxshi biladilarki, bizning mamlakatimizni hech qachon harbiy yo‘l bilan egallay olmaydilar. Shu sabali ham ular ta‘sir o‘tkazishning turli yo‘llarini izlab topishmoqda va globallashuv davrida g‘oyaviy

ta'sir etuvchi usullardan foydalanishga urinayotganliklari yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa bunday ta'sirlardan biri bo'lmish “ommaviy madaniyat” tahdidi ma'naviy boyliklarimizning qadrsizlanishi, milliy madaniyatimizning oyoq osti bo'lishi, vaqtinchalik huzur-xalovat, ko'ngil ochishlar deb yoshlarimiz o'z kelajaklaridan maxrum bo'lishlariga va oxir- oqibat tanazzulga tushishlariga yo'l qo'ymasligimiz lozim.

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda har qanday taraqqiyot mahsulidan ikki xil maqsadda – ezgulik va yovuzlik yo'lida foydalanish mumkin. Bu borada kompyuter, uyali telefon, parabolik antenna, elektron pochta, internet orqali ma'naviyatimizning qadimiy ildizlari, noyob va betakror namunalari va boy ma'naviy fazilatlarimizga ma'naviy tahdid solayotganini globallashuvning salbiy tomoni deyish mumkin.

Bu borada globallashuvning salbiy oqibati sifatida yoshlarimizning oriyat, hayo, ibo, uyat kabi ezgu insoniy fazilatlariga ma'naviy tahdid solish orqali ularda axloqsizlik, behayolikni targ'ib etish nazarda tutilgan, shuningdek, buning zamirida g'animlarimiz tomonidan moddiy boylik orttirish ham ko'zda tutilgan. O'zni kelganda shuni xam alohida ta'kidlash joizki, jamiyatdagi barqarorlikni, muvozanatni axloqiy me'yorlar, ma'naviy qadriyatlar orqaligina ta'minlash mumkin[3].

Shu bois mustaqillikning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda yoshlar tarbiyasiga, ma'naviyat va ma'rifat masalalariga, milliy qadriyatlar va tarixni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Bizga ma'lumki, tahdid, barqarorlik va xavfsizlik kabi tushunchalarning mohiyatini tanishtirish zamonaviy dunyoda jamoat tartibini saqlash va beqarorlashtiruvchi omillarning oldini olish mexanizmlarini tushunishning kalitidir. Ushbu tushunchalar ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda Markaziy rol o'ynaydi, chunki alohida davlatlarning ham, umuman xalqaro hamjamiyatning barqaror rivojlanishi ularga bog'liqdir.

Tahdid, barqarorlik va xavfsizlik har qanday jamiyatning holatini belgilaydigan uchta o'zaro bog'liq komponentdir. Tahdid-bu mavjud tartibni buzishi mumkin bo'lgan potensial yoki haqiqiy xavf. Barqarorlik jamiyatning turli qiyinchiliklar oldida o'z tuzilishi va faoliyatini saqlab qolish qobiliyatini aks yettiradi. Xavfsizlik, o'z navbatida, jamiyatni tahdidlardan himoya qiladi, uning barqarorligi va farovonligini kafolatlaydi.

"Tahdid", "barqarorlik" va "xavfsizlik" tushunchalari jamoat tartibini, milliy xavfsizlik va barqaror rivojlanishni o'rganish va ta'minlash kontekstida muhim ahamiyatga ega. Ularning tushunchasi va ta'rifi turli xil tahdid va tahdidlarga qarshi kurashish strategiyasini tahlil qilish va ishlab chiqishda asosiy rol o'ynaydi.

Tahdid-bu zarar yetkazishi, xavf tug'dirishi yoki tizim, jamiyat yoki davlatning normal ishlashini buzishi mumkin bo'lgan potensial yoki real hodisa, hodisa yoki

jarayon. Tahdidlar tashqi (masalan, boshqa davlatning tajovuzi, xalqaro terrorizm) va ichki (masalan, ijtimoiy mojarolar, iqtisodiy inqiroz, tabiiy ofatlar) bo‘lishi mumkin.

Tahdidlarning tasnifi:

- Siyosiy tahdidlar - siyosiy tizimning beqarorlashuvi, davlat to‘ntarishi, terrorchilik faoliyati bilan bog‘liq.

- Iqtisodiy tahdidlar - iqtisodiy inqiroz, yuqori inflyatsiya, ishsizlik, ijtimoiy tengsizlik.

- Ijtimoiy tahdidlar - ijtimoiy keskinlik, millatlararo nizolar, migratsiya inqirozlari.

- Yekologik tahdidlar - iqlim o‘zgarishi, tabiiy ofatlar, atrof-muhitning ifloslanishi.

- Axborot tahdidlari - kiber hujumlar, dezinformatsiya, ma’lumotlarning tarqalishi.

Tahdidni turli nuqtayi nazardan ko‘rish mumkin:

- tahdidlar turli guruhlar yoki shaxslarning konteksti va manfaatlariga qarab turli yo‘llar bilan qabul qilinishi mumkin. Bir kishi uchun kichik xavf bo‘lishi mumkin bo‘lgan narsa boshqasiga jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

- tahdidlar vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin. Bugungi kunda tahdid nima kelajakda o‘z ahamiyatini yo‘qotishi yoki yangi shaklga o‘zgarishi mumkin. Shuning uchun tahdidlarni boshqarishning moslashuvchan va moslashuvchan strategiyalariga yega bo‘lish muhimdir.

- tahdidlar turli darajalarda — shaxsiy va mahalliydan milliy va globalgacha ishlashi mumkin. Masalan, jamoat tartibining buzilishi kabi mahalliy tahdid, agar u kattalashtirilsa, milliy yoki xalqaro muammoga aylanishi mumkin.

Barqarorlik-bu barqarorlik, bashorat qilish va ichki va tashqi beqarorlashtiruvchi omillarga qarshi turish qobiliyati bilan tavsiflangan tizim, jamiyat yoki davlatning holati. Barqarorlik siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarda muvozanat va uyg‘unlikni anglatadi.

Barqarorlik turlari:

- Siyosiy barqarorlik - siyosiy institutlar va rejimning barqarorligini ta’minlash, davlatning qonun va tartibni samarali boshqarish va saqlash qobiliyati.

- Iqtisodiy barqarorlik - barqaror iqtisodiy o‘shish, past inflyatsiya, muvozanatli byudjet va yuqori bandlik.

- Ijtimoiy barqarorlik - muhim ijtimoiy nizolarning yo‘qligi, jinoyatchilik darajasi pastligi, ijtimoiy birdamlik va ishonchning yuqori darajasi.

- Yekologik barqarorlik - tabiiy resurslardan barqaror foydalanish, yekologik inqirozlarning yo‘qligi, biologik xilma-xillikni saqlash[4].

Barqarorlik tizimning turli manfaatlari va tarkibiy qismlari o‘rtasidagi muvozanatni nazarda tutadi. Bunga siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va yekologik omillarning uyg‘un o‘zaro ta’siri kiradi.

Xavfsizlik - bu tahdidlarga qarshi xavfsizlik holati, tizim, jamiyat yoki davlatning barqarorlikni buzishi yoki zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan xavf va xavflarning oldini olish, minimallashtirish va boshqarish qobiliyati. Xavfsizlik har xil turdagi tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar va mexanizmlarni o‘z ichiga oladi.

Xavfsizlik turlari:

- Milliy xavfsizlik - davlatni tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilish, suverenitet, hududiy yaxlitlik va mustaqillikni saqlash.

- Iqtisodiy xavfsizlik - iqtisodiyotni inqirozlar, tashqi bosim, korrupsiya va boshqa halokatli omillardan himoya qilish.

- Ijtimoiy ta’minot - aholini qashshoqlik, ijtimoiy chetlanish, kamsitish va boshqa ijtimoiy muammolardan himoya qilish.

- Axborot xavfsizligi - axborot-kommunikatsiya tizimlarini kiberhujumlardan, ma’lumotlar tarqalishidan, targ‘ibot va dezinformatsiyalardan himoya qilish.

- Yekologik xavfsizlik - atrof-muhit va tabiiy resurslarni ifloslanish, yo‘q qilish va yo‘q bo‘lib ketishdan himoya qilish[5].

Tahdid-bu tizimning normal ishlashini buzishi yoki katta zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan har qanday potensial yoki haqiqiy hodisa, hodisa yoki jarayon. Tahdidlar ichki yoki tashqi bo‘lishi mumkin va ularning namoyon bo‘lishi siyosiy va iqtisodiy, ijtimoiy va yekologik bo‘lishi mumkin. Ikkinchi Jahon urushi, Buyuk depressiya va COVID-19 pandemiyasi kabi tarixdagi tahdidlarga misollar jiddiy tahdidlar dunyo tarixini qanchalik o‘zgartirishi va keng ko‘lamli javoblarni talab qilishini ko‘rsatadi.

Barqarorlik deganda ichki va tashqi qiyinchiliklarga qaramay samarali ishlashiga imkon beradigan tizimdagi barqarorlik va bashorat qilish holati tushuniladi. Barqarorlik va xavfsizlik ijtimoiy hayotning turli jihatlari, shu jumladan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va yekologik sohalar bilan bog‘liq. Ushbu tushunchalar ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilish va prognozlashda, shuningdek tahdidlarning oldini olish va boshqarish bo‘yicha samarali strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o‘ynaydi.

Xavfsizlik deganda jamiyat va uning a’zolarining har xil turdagi tahdidlardan xavfsizligi holati tushuniladi. Ushbu konsepsiya nafaqat tashqi va ichki xavflardan himoya qilishni, balki barcha davlat institutlarining normal ishlashi uchun shart-sharoitlarni ta’minlashni ham o‘z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Мирзиёев маънавиятни юксалтириш бўйича йиғилиш ўтказди.
<https://qalampir.uz/news/prezident-ma-naviyatni-yuksaltirish-buyicha-yigilish-utkazdi-31829>
2. Мукаррамов М. Маънавий таҳдид. <https://nasafziyo.uz/index.php?newsid=5184>
3. Ботирова Г. Маънавиятга таҳдид – келажакга таҳдид
<https://samarqand.adliya.uz/qoraqalroq/uz/publikatsii/detaйл.пхп?ИД=26451>
4. Ефимов В. Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы. М. 2016. -С. 74.
5. Райтман М. Старший брат следит за тобой. Как защитит себя в цифровом мире. М. 2022. -С 63.